

**O‘ZBEKISTON BOZORLARIDA SUG‘URTA BOZORINI
RIVOJLANTIRISH MUAMMOLAR
ANNOSTATSIYA.**

Tursunov Sirojiddin Xamzayevich

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti

1 kurs magistratura talabasi

Annotatsiya. Maqolada O‘zbekiston Respublikasida yangi boshqaruv tizimining shakllanishi sug‘urta biznesini tashkil etishda tub o‘zgarishlarni amalga oshiradi. Xalq xo‘jaligini boshqarishning ma‘muriy-ma‘muriy-ma‘muriy tizimi, davlat mulkining ustun o‘rin tutishi va uning xavfsizligi uchun rahbarlar va mehnat jamoalarining iqtisodiy mas‘uliyatining sustligi sharoitida sug‘urta o‘z vazifalarini to‘liq bajara olmaganligini inkor etib bo‘lmaydi. Endilikda bozor o‘zgarishlari, iqtisodiy munosabatlarni o‘zgartiruvchi tovar ishlab chiqaruvchi o‘z tavakkalchiligi va tavakkalchiligi bilan, o‘z rejasi asosida harakat qila boshlagan va buning uchun javobgarlik sug‘urtaga yangi talablarni qo‘yadi.

Kalit so'zlar: ijtimoiy yo'naltirilgan bozor, kompensatsiya, jamg'arish, taqsimlash, profilaktika va investitsiya.

Аннотация.. В статье формирование новой системы управления в Республике Узбекистан внесет принципиальные изменения в организацию страхового дела. В условиях административно-административно-административной системы управления народным хозяйством, преобладания государственной собственности и слабой экономической ответственности руководителей и трудовых коллективов за ее безопасность страхование может полностью выполнять свои задачи. нет. Теперь, когда рынок меняется, меняются экономические отношения, производитель товара на свой страх и риск начинает

действовать на основе собственного плана, и эта ответственность предъявляет новые требования к страхованию.

Ключевые слова: социально ориентированный рынок, компенсация, накопление, распределение, профилактика и инвестирование.

Annotation. In the article, the formation of a new management system in the Republic of Uzbekistan will make fundamental changes in the organization of insurance business. In the conditions of the administrative-administrative-administrative system of managing the national economy, the predominance of state property and the weak economic responsibility of leaders and labor teams for its security, insurance can fully fulfill its tasks. It cannot be denied that he did not. Now, market changes, changing economic relations, the producer of goods at his own risk and risk, begins to act on the basis of his own plan, and for this liability imposes new requirements on insurance.

Key words: socially oriented market, compensation, accumulation, distribution, prevention and investment.

KIRISH. Sug'urta ishlab chiqarish munosabatlarning zarur elementidir. U ijtimoiy ishlab chiqarish jarayonida moddiy yo'qotishlarni qoplash bilan bog'liq. Ijtimoiy ishlab chiqarishning tavakkalchilik xarakteri odamlar o'rtasida etkazilgan zararining oldini olish, bartaraf etish, mahalliyashtirish va so'zsiz qoplashga qaratilgan munosabatlarni yuzaga keltiradi.

Shu bilan birga, sug'urtalovchi sifatida faoliyat yurituvchi turli mulkchilik shaklidagi korxonalar va tashkilotlar nafaqat asosiy vositalar va aylanma mablag'larning yo'qolishi yoki shikastlanishi bilan ifodalangan zararining o'rnini qoplash, balki yo'qotilgan foyda yoki majburiy ishlamay qolish natijasida qo'shimcha xarajatlarning o'rnini qoplash zarurligini his qiladilar.

Ko'rib chiqilayotgan masalaning dolzarbligi, shuningdek, zamonaviy jamiyatda tabiiy ofatlardan (zilzilalar, toshqinlar, bo'ronlar va boshqalar) himoya qilishni ta'minlashning an'anaviy maqsadi bilan bir qatorda texnik va texnologik xarakterdagi

tasodifiy hodisalar (yong'inlar, baxtsiz hodisalar, avariylar va boshqalar) ham kuchayadi. portlashlar va boshqalar), sug'urta ob'ekti tobora ko'proq turli kriminogen hodisalardan (o'g'irlik, talonchilik, transport vositalarini o'g'irlash va boshqalar) zararga aylanib bormoqda.

Bundan tashqari, o'zgarishlar aholi manfaatlariga bevosita daxldor bo'lgan fuqarolarning mulkiy va shaxsiy sug'urtasi sohasiga ham taalluqli bo'lib, shaxsga yetkazilgan zararni qoplash muammosi doimo dolzarb bo'lib kelgan va shunday bo'lib qolmoqda.

Sug'urtaning ko'p asrlik tajribasi va tarixi uning iqtisodiyotga ijobiy ta'sir ko'rsatuvchi qudratli omil ekanligini ishonchli isbotladi. Biroq, O'zbekistonda sug'urtani rivojlantirish yo'lida turli muammolar mavjud bo'lib, ularni faqat tegishli shartlar mavjud bo'lganda hal qilish mumkin.

Sug'urtaning hozirgi holati xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning ehtiyojlarini to'liq qondira olmaydi va uning bu shakldagi kelajagi umidsizdir.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA. Hozirgi vaqtda O'zbekistonda bozor munosabatlarining ajralmas elementi bo'lgan sug'urta kabi iqtisodiyotning bunday tarmog'i faol rivojlanmoqda.

O'zbekiston sug'urta bozorining hozirgi holatini uning holatini tavsiflovchi ma'lum ko'rsatkichlar yordamida aniqlash mumkin.

Eng muhim miqdoriy ko'rsatkich sug'urta kompaniyalari sonidir. Bugungi kunda O'zbekiston bozori ularning sonining keskin qisqarishi bilan tavsiflanadi va ushbu holat 1-jadvalda keltirilgan.

1- jadval . Sug'urta faoliyati sub'ektlari, jami

yillar	Oy	Kompaniyalar soni
2023 yil	sentyabr	569
2022 yil	dekabr	594

2021 yil	sentyabr	662
----------	----------	-----

Sug'urta bozorining holatini tavsiflovchi navbatdagi ko'rsatkich sug'urta xo'jaligi sub'ektlarining umumiy ustav kapitalining qiymati hisoblanadi. FSIS / FFMS reestrtdagi sug'urta operatsiyalarini amalga oshirish uchun litsenziyaga ega bo'lgan tashkilotlarning (sug'urta biznesi sub'ektlarining) umumiy ustav kapitali (reestr e'lon qilingan sanaga) 2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval . Sug'urta kompaniyalarining (sug'urtalovchilarning) umumiy ustav kapitali

Yil	Oy	Umumiy ustav kapitali (ming so'm)
2023 yil	sentyabr	58 099 815
2022 yil	dekabr	55 329 210
2021 yil	sentyabr	58 110 559

Ushbu ko'rsatkichga ko'ra, O'zbekiston sug'urta bozori juda xilma-xildir. Ustav va zahira kapitalining arzimas miqdori sug'urta bozorining past sig'imini belgilaydi. O'zbekistonda sug'urta bozorining rivojlanmaganligi mamlakat iqtisodiyotidagi xatarlarning aksariyati hozirda umuman ta'minlanmagan yoki juda kam ta'minlanganligiga olib keldi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR. So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasida sug'urta sezilarli darajada rivojlandi - aholi, korxonalar va davlatning mulkiy manfaatlarini sug'urta himoya qilish tizimini rivojlantirish uchun sharoitlar yaratildi.

Shu bilan birga, davlat sug'urta monopoliyasidan sug'urta bozorini jonlantirishga o'tish jarayonini bosib o'tgan sug'urta iqtisodiyot ehtiyojlaridan orqada qolmoqda.

O'zbekiston bozoridagi vaziyat milliy sug'urta kompaniyalarining katta sug'urta risklarini joylashtirish uchun past moliyaviy imkoniyatlari bilan tavsiflanadi, bu quyidagilar bilan bog'liq:

- sug'urta kompaniyalarining ustav kapitali va sug'urta zahiralarining kichik miqdori;

- sug'urta, shu jumladan sug'urta tavakkalchiligini baholash, risklarni boshqarish va qoplangan zararlarni baholash bo'yicha tajribaning yo'qligi;

- sug'urta infratuzilmasi va nostandart sug'urta risklari bo'yicha tariflarni hisoblash metodologiyasi yetarli darajada rivojlanmagan.

O'zbekiston sug'urta bozorining asosiy tizimli muammolariga quyidagilar kiradi:

- fuqarolar va yuridik shaxslarning to'lov qobiliyatining hozirgi darajasi va sug'urta xizmatlariga bo'lgan talabi. Aholining sug'urta xizmatlaridan foydalanish istagi yo'q. Bu, albatta, mamlakatda turmush darajasining pastligi, shuningdek, sug'urta kompaniyalariga ishonchsizlik va ixtiyoriy sug'urta shartnomalarini tuzish zarurati yo'qligi bilan bog'liq.

Aholining taxminan 1/3 qismi ixtiyoriy sug'urta qilishdan faqat mablag'lari etarli emasligi yoki sug'urta qilish uchun ob'ektlar yo'qligi sababli rad etadi; 1/4 qismi sug'urta kompaniyalariga ishonmaydi, 1/5 qismi esa sug'urtada hech qanday nuqta ko'rmaydi. Ehtimol, bu sug'urta bozorining hozirgi vaqtda sug'urta kompaniyalari uchun ham, aholi uchun ham muammoli bo'lishining asosiy sababidir.

- sug'urta mexanizmidan to'liq foydalanmaslik, xususan, majburiy sug'urtaning rivojlanmaganligi, ularsiz ixtiyoriy sug'urta bozori faol rivojlana olmaydi;

- sug'urta operatsiyalarining nisbatan zaif rivojlanishi (iqtisodiyotning umumiy holatiga qarab, sug'urtaning majburiy turlarini tartibga solish nuqtai nazaridan qonunchilikni takomillashtirish, hayotni uzoq muddatli sug'urtalash, pensiya va o'zaro

sug'urta, soliqqa tortishni rivojlantirish) o'z mablag'larining ko'payishiga to'sqinlik qilmoqda. sug'urta kompaniyalaridan sug'urta zaxiralarini to'plash;

Aholining hayotni uzoq muddatli sug'urtalash va pensiya ta'minoti bo'yicha muhim mablag'lari investisiya jarayoniga jalb etilmagan. Bu hayot darajasining pastligidan darhol ko'rinadi va shuning uchun bunday turmush darajasi bilan pensiya yoshi kamayadi. Va shuning uchun o'z moliyaviy resurslarining etishmasligi sug'urta kompaniyalariga kapitalni ko'p talab qiladigan risklarni to'liq qoplashga, byudjetni kompensatsiya xarajatlari yukidan ozod qilishga imkon bermaydi.

Shuningdek, fuqarolarning mablag'lari yoki ularning ish beruvchilari mablag'lari hisobidan tuziladigan pensiya sug'urtasi shartnomalari pensiya ta'minoti darajasini oshiradi va davlatning moliyaviy yukini kamaytiradi.

- sug'urta zahiralarini uzoq muddatli joylashtirish uchun ishonchli vositalarning yo'qligi;

- bozorning ayrim tarmoqlari va hududlarida, xususan, unga qarashli va vakolatli sug'urta tashkilotlarini tashkil etish orqali raqobatni cheklash. Sug'urtalovchilar sonining qisqarish tendentsiyasi ham mavjud. Bu davlat sug'urta nazorati organlari tomonidan so'nggi paytlarda sug'urta kompaniyalari deb ataladigan tashkilotlarning litsenziyalarini faol ravishda olib qo'yayotgani, yangi sug'urta tashkilotlari avvalgidek jadal shakllantirilmayotgani bilan bog'liq.

- sug'urta bozorida soliqlar va yig'imlar to'g'risidagi qonun hujjatlarini takomillashtirish chora-tadbirlari tizimining mavjud emasligi;

- sug'urta kompaniyalari kapitallashuvining past darajasi (bozorning cheklangan moliyaviy imkoniyatlari), shuningdek milliy qayta sug'urtalash bozorning rivojlanmaganligi, bu esa yirik risklarni xorijiy qayta sug'urta kompaniyalari ishtirokisiz sug'urta qilishning imkonsizligiga va katta miqdordagi mablag'larning asossiz ravishda chiqib ketishiga olib keladi. chet elda sug'urta mukofotlari;

- potentsial sug'urtalovchilar uchun barqaror sug'urta kompaniyalarini tanlashda muammolarni keltirib chiqaradigan sug'urta bozorining axborot yaqinligi;

- davlat sug'urta nazoratini huquqiy va tashkiliy ta'minlashning mukammal emasligi.
- Sug'urta biznesidagi firibgarlik, ya'ni bir kunlik sug'urta kompaniyalarini yaratish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ackerman S., Viziers S., Golubev S. va boshqalar Ixtiyoriy tibbiy sug'urta. - M.: O'zbekiston yuridik nashriyoti, 2021 yil.
2. Alekrinskiy A.L. O'zbekistonda sug'urta faoliyatini huquqiy tartibga solish. - M.: "Gumanitar bilimlar" uyushmasi, 2022 yil.
3. Burrow K. Sug'urta statistikasi asoslari. - M.: Ankil, 2021 yil.
4. Sug'urta turlari. Sug'urta xizmatlari iste'molchilari kengashi. - M.: Moliya gazetasi, 2021. Son. 3.
5. Grishaev S.P. O'zbekiston Respublikasi va xorijiy davlatlarning normativ hujjatlarida sug'urta. - M.: YUKIS, 2021. - 127 b.
6. Efimov S. Sug'urta agenti va brokerining biznes amaliyoti: Prok. turarjoy tayyorlash qo'rquv, agentlar va brokerlar. - M.: Sug'urta polisi, UNITI, 2006 yil.
7. Shaxov V.V. Sug'urta. - M.: "UNITI" nashriyot uyushmasi, 1997 yil.
8. <http://www.moscow2000.com/news/view2.asp?Id=9875&IdType=2>